

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

maktab yoshidagi o'quvchi o'qituvchi rahbarligida inson ongining asosiy shakllarini (fan, san'at, axloq) o'zlashtiradi hamda an'analar va odamlardan yangi ijtimoiy xususiyatlarga muvofiq harakat qilishni o'rganadi.

3. Maktabda nutqni rivojlantirish bo'yicha o'quvchiga talablar qo'yiladi. Darsda o'qituvchining savollariga javob berishda nutqi qisqa, to'g'ri va aniq bo'lishi kerak. O'quvchi o'z nutqi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi hamda o'qituvchi va tengdoshlari bilan aloqa o'rnatish uchun uni to'g'ri tashkil qilishi kerak.

4. Kichik maktab yoshida o'quvchilarning odamlar bilan munosabatlarini qayta qurish sodir bo'ladi. Jamoada individual xulq-atvor paydo bo'ladi. Kichik maktab yoshida o'quvchilar o'qituvchi taqdim etgan yangi shartlarni qabul qiladilar va uning qoidalariga rioya qilishadi. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarning ta'lim faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari ularning kommunikativ qobiliyatlarini shakllantirish uchun sharoit yaratadi, aytishimiz mumkin, ta'lim faoliyati o'quvchini o'ziga qaratadi, aks ettirishni, "men kim edim" va "kim bo'ldim" komsepsiyasini baholashni talab qiladi. Shuning uchun ham har bir ta'lim faoliyati o'quvchining baholanishi bilan boshlanadi.

5. Boshlang'ich sinf o'quvchisida shaxsning ijtimoiy fazilatlarini shakllantirishning zaruriy shartlari shakllanadi. U yangi ijtimoiy aloqalarga moslasha boshlaydi, bunda bolaning shaxsiyati paydo bo'la boshlaydi. Bolaning tengdoshlar guruhiga qanday moslashishi, maktabga qanday munosabatda bo'lishi muhimdir. Inson muloqotining asosiy me'yorlarini o'zlashtirib, bola muvaffaqiyatli moslashadi [6].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rustamova M.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida integratsiyalashgan o'qitish metodikasidan foydalanish. Toshkent 2008. 31-b.
2. Hamroyeva R.H. Tarbiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuv. Toshkent: Xalq ta'limi nashriyoti. 2012 y - 55 b.
3. Boymurodov N. Amaliy psixologiya T.: 2008 y- 316 b.
4. Hazratkulova S. (2024). Boshlang'ich sinflarda tarbiya darsida integratsiyalashgan ta'limning o'ziga xos xususiyatlari. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1952>
5. Андреева Г.М. Взаимосвязь общения и деятельности // Общение и оптимизация совместной деятельности. / – М.: «Просвещение» – 1985. – С.147-149.
6. Дьяченко В. К. Сотрудничество в обучении/ – М.: Педагогика – 1991. – С.41.

UO'K: 373.091.3:82:159.954

ADABIYOT O'QITISHDA O'QUVCHILARNI IRRATSIONAL TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI

<https://zenodo.org/records/15336717>

Odilova Hamida Ulug'bek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada irratsional tafakkur xususida so'z yuritilgan. Badiiy adabiyotda irratsional tafakkur tushunchasi, asosan, insonning mantiqqa sig'maydigan xatti-harakatlari, qarorlar, motivlar va qarama-qarshi his-tuyg'ularini tasvirlash uchun ishlatiladi. Shuningdek, irratsional tafakkur adabiyotda qahramonlarning ruhiy holatlarini, ichki kurashlarini va o'z-o'zini anglash jarayonlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Badiiy adabiyotda irratsional tafakkur ko'plab asarlarda markaziy o'rinni egallaydi.*

Kalit so'zlar: *ratsional tafakkur, irratsional tafakkur, his-tuyg'u, tahlil, ta'lim, "men"*

Аннотация. В этой статье обсуждается иррациональное мышление. В художественной литературе понятие иррационального мышления в основном используется для описания нелогичных действий, решений, мотивов и противоречивых эмоций человека. Иррациональное мышление также помогает нам глубже понять психические состояния, внутреннюю борьбу и процессы самосознания персонажей литературы. В художественной литературе иррациональное мышление занимает центральное место во многих произведениях.

Ключевые слова: рациональное мышление, иррациональное мышление, эмоция, анализ, образование, «Я».

Abstract. In this article, the concept of irrational thinking is mainly used to describe irrational human actions, decisions, motives, and conflicting emotions. Irrational thinking also helps to understand the mental states, internal struggles, and self-awareness processes of characters in literature. Irrational thinking occupies a central place in many works of fiction.

Keywords: rational thinking, irrational thinking, emotion, analysis, education.

Adabiyot – inson tafakkuri va hissiyotlarini, dunyoqarashini shakllantiruvchi, ruhiyatini o'zgartiruvchi kuchdir. Shu bois, adabiyot o'qitish jarayonida o'quvchilarning faqatgina ongli fikrlashini emas, balki ular ichki dunyosining, hissiyotlarining rivojlanishiga ham katta e'tibor berish lozim. O'quvchilarda irratsional tafakkurni rivojlantirish adabiyot o'qitishning muhim vazifalaridan biridir. Irratsional tafakkur – bu insonning ongidan tashqaridagi, ko'pincha tuyg'u, tasavvur va intuitiv qabul qilishga asoslangan fikrlash shaklidir. Bu mantiqiy va tahliliy fikrlashdan chetga chiqqan, ko'pincha ong osti jarayonlari, his-tuyg'ular, tasavvur va intuitiv qabul qilishga asoslangan fikrlash shaklidir. Bu tafakkur turida inson ko'proq sezgilariga, ichki his-tuyg'ulariga va hayotiy tajribalariga tayanadi, mantiqiy muhokamalarga esa kamroq e'tibor beradi. Bunday fikrlash usuli ko'pincha shaxsiy qarorlar va tanlovlarni qabul qilishda yoki noaniq vaziyatlarda yordam beradi, chunki u tezda javob topishga yoki hissiy xotiralarni qayta tiklashga imkon beradi. Irratsional tafakkur, ayniqsa, inqiroz yoki stressli vaziyatlarda odamning og'ir vaziyatni sezish yoki unga moslashishida muhim rol o'ynashi mumkin.

Shuningdek, irratsional tafakkur san'at, ijod va ilmiy kashfiyotlar sohalarida ham ko'zga tashlanadi. Masalan, ko'plab mashhur olimlar va san'atkorlar yangi g'oyalar va konsepsiyalarni aynan irratsional tafakkur orqali yaratgan. Tasavvur va intuitiv fikrlash ularning yirik kashfiyotlariga yoki ijodiy ishlariga turtki bo'lgan. Biroq, bu tafakkur usulining ba'zi salbiy tomonlari ham mavjud. Mantiqiy va realistik yondashuvlardan chetlashish, noto'g'ri qarorlar va tasavvurlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun, irratsional tafakkurni o'z vaqtida va maqsadli tarzda ishlatish muhimdir, chunki bu mantiqiy tafakkur bilan uyg'unlashganida eng samarali natijalarga erishish mumkin.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zining nutqlarida ta'kidlaganidek, “Yoshlarni milliy ma'naviyatga, umuminsoniy qadriyatlarga, o'ziga xos tafakkur tarziga o'rgatish zarur” [1]. Bu fikr adabiyot o'qitish jarayonida ham dolzarb ahamiyatga ega. O'quvchilarni nafaqat mantiqiy, balki intuitiv, tasavvurga asoslangan fikrlashga o'rgatish orqali ularning dunyoqarashi kengayadi, ijodiy salohiyatlari rivojlanadi. Shuningdek, adabiyot orqali irratsional tafakkurni rivojlantirish o'quvchilarda empatiya, sezgirlik, tushunish va ijodiy fikrlashni shakllantiradi. Bu jarayon o'z navbatida ularning shaxsiy va intellektual o'sishiga turtki beradi. Shu bilan birga, adabiyot o'qituvchilari o'z ta'lim metodlarini yangi zamon talablari asosida rivojlantirishi, o'quvchilarning irratsional tafakkurini yuksaltirishga xizmat qiladigan usullarni yaratishlari lozim.

Irratsional tafakkur — bu odamning mantiqiy va tahliliy fikrlashdan chetga chiqib, hissiy, irratsional (boshqa bir so'z bilan aytganda, mantiqiy asosdan tashqarida) fikr yuritishi yoki

qarorlar qabul qilishi holatidir. Falsafada bu konsept ko'plab sohalarda o'rganilgan, ayniqsa fenomenologiya, ekzistensializm va psixoanalizda. Irratsional tafakkur odamlarning idrok va ongini, shuningdek, mantiqiy xatoliklarni va noaniqliklarni tahlil qilishga qaratilgan. Falsafada irratsional tafakkur va ratsional tafakkur o'rtasidagi o'zaro munosabatlar ko'plab mutaxassislar tomonidan tahlil qilingan. Ratsional tafakkur aniq mantiqiy tizimlar va qonunlarga asoslanadi, lekin odamlarning ko'plab qarorlari va fikrlarining irratsional (noaqlik) o'lchamlarini tushunish kerak. Bu o'rinda, irratsional tafakkur ko'pincha subyektivlik, hissiyotlar, ma'naviy qarashlar va axloqiy qiymatlar bilan bog'liq bo'ladi. Irratsional tafakkur falsafasi nafaqat ong va tafakkur jarayonlarining ko'plab noaniqliklarini, balki insonning hissiy va intuitiv xususiyatlarini ham o'rganadi. Falsafiy qarashlarda bu elementlar mantiqiy fikr va qarorlar bilan birgalikda, insonning to'liq va ko'p qirrali mavjudligini tashkil etadi. Irratsional tafakkur, ayniqsa falsafada, turli yo'nalishlar va maktablar tomonidan chuqur o'rganilgan. Bu mavzu, psixoanaliz, ekzistensializm, fenomenologiya va postmodernizm kabi falsafiy oqimlarda alohida o'rganilgan.

Fenomenologiya Edmund Husserl tomonidan asos solingan, insonning ichki tajribasini va ongini tahlil qiladi [2]. Husserl inson tafakkurining mantiqiy cheklovlaridan chetga chiqishi va subyektiv tajribalariga asoslangan "irratsional" tafakkur jarayonlarini ko'rib chiqadi. Bunday tafakkurlar ko'pincha har xil subyektiv holatlar, shaxsiy tajribalar va hissiy holatlar bilan bog'liq bo'ladi. Bundan xulosa qilinadi-ki, irratsional tafakkur insonning ichki tajribasini va ongini tushunish uchun zaruriy hisoblanadi, chunki insonning subyektiv dunyosi mantiqqa sig'maydigan va har doim shaxsiy bo'ladi. Irratsional tafakkur odamning erkinligini, mavjudligini va hayotining ma'nosizligini tushunishga yordam beradi. Bu jarayon ko'pincha haqiqatan ham mantiqdan tashqarida bo'lgan, lekin insonni chuqurroq tushunishga imkon beradigan jarayon sifatida qaraladi. Fenomenologlar, insonning tashqi dunyo va ichki holatlarini mantiqsiz tarzda qabul qilishlarini o'rganadilar.

Sigmund Freyd psixoanaliz nazariyasida irratsional tafakkur insonning (be Conscious) hissiy holatlaridan kelib chiqadi. Freydgga ko'ra, ko'plab odamlarning qarorlari va xatti-harakatlari irratsional bo'lib, ular be Conscious (xushyoqilgan) qatlamlaridan kelib chiqadi. U bu xatti-harakatlarni tushunish uchun psixoanalitik usullarni taklif qiladi [3].

Irratsional tafakkur badiiy adabiyotda va adabiy yo'nalishlarda ham o'rganilgan va tasvirlangan tushuncha hisoblanadi. U ko'pincha insonning ichki dunyosidagi murakkabliklar, hissiyotlar va mantiqdan tashqaridagi fikrlar orqali ifodalanadi. Badiiy adabiyotda bu tushuncha, asosan, insonning mantiqqa sig'maydigan xatti-harakatlari, qarorlar, motivlar va qarama-qarshi his-tuyg'ularini tasvirlash uchun ishlatiladi. Shuningdek, irratsional tafakkur adabiyotda qahramonlarning ruhiy holatlarini, ichki kurashlarini va o'z-o'zini anglash jarayonlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Badiiy adabiyotda irratsional tafakkur ko'plab asarlarda markaziy o'rinni egallaydi. Albert Camusning "Begona" asarida asosiy qahramon Meursault, mantiqsiz va maqsadsiz hayotning ta'siri ostida yashaydi. Uning fikrlarini va xatti-harakatlarini irratsional deb atash mumkin, chunki u o'zining va atrofidagi dunyoning ma'nosizligini qabul qiladi. Shu bilan birga, 7-sinf adabiyot darsligida berilgan Ernest Hemingueyning "Chol va dengiz" asarida ham irratsional tafakkur asosiy g'oya bo'lib xizmat qiladi. Asarda Santiago nomli bosh qahramon o'zining hayoti davomida bir nechta sinovlarga duch keladi. Uning dengizda so'nggi marta katta baliqni tutishdagi kurashi bu irratsional tafakkurni ifodalaydi. Santiago dengizga chiqqanda, uning mantiqiy fikrlari baliqni tutish yoki uning bilan kurashishda muvaffaqiyatga erishish uchun yetarli emas. U faqat o'zining ichki

kuchiga, ishonchiga, va hissiy qarorlariga tayanadi. U baliqni tutish uchun faqat mantiqiy fikrlar bilan emas, balki uning ichki intuitsiyasi va ruhiy tayyorgarligi bilan ham harakat qiladi. Santiago shu tarzda, o'zi uchun zarur bo'lgan barcha qarorlarni ongidan tashqari, his-tuyg'ulari va "irratsional" tafakkuri orqali amalga oshiradi. Santiago o'zining hayoti davomida har xil qiyinchiliklarga duch kelgan, lekin baliqni tutishdagi eng so'nggi kurashida ham u o'zining mantiqqa to'g'ri kelmaydigan qarorlarini olib boradi. Uning baliq bilan kurashi mantiqqa, yaxshilanishga intilishdan ko'ra, uning ichki hissiy holatiga bog'liqdir. Santiago baliqni tutishni faqat g'alaba sifatida ko'radi, lekin ayni paytda o'zining haqiqiy maqsadi va hayotdagi qo'rquvlarini ham yengish istagini his qiladi.

"Chol va dengiz" asarida irratsional tafakkur Santiago uchun hayotiy yo'l va orzu-havaslarga erishish vositasiga aylanadi. Santiago, ko'p jihatdan, dengizga qarshi kurashda faqat ichki kuchi, hissiy tasavvurlari va mantiqsiz harakatlari bilan muvaffaqiyatga erishishga harakat qiladi. U hech qanday aniq mantiqiy asosga tayanmaydi, lekin uning ruhiy holati va ba'zi xatti-harakatlari uni harakatga keltiradi. Shunday qilib, asarda irratsional tafakkur Santiagoning kurashlari orqali tasvirlanadi. U mantiqiy ravishda baliqni tutish uchun barcha zaruriy shart-sharoitlarni hisobga olmagan bo'lsa ham, uning ichki dunyosi va hissiyotlari, orzulari va intuitsiyasi uni kurashda davom etishga undaydi. Bu esa, o'quvchi yoshlarda kurashuvchanlik, sinovlarga bardoshlilik xususiyatlarini shakllantiradi. O'qituvchilarning asosiy maqsadi ham - o'quvchilarning bilimli, va fikrlash doirasi keng va chiroyli bo'lishini ta'minlash. Ularning ma'lumotlarini tahlil qilib, keng miqyosda foydalanilishiga erishish. Adabiyot o'qitish metodikasi ham badiiy adabiyot o'qitilish jarayoniga bog'liq qonuniyatlarni o'rganadi. Adabiyotning asosiy maqsadi - o'quvchida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni, go'zallik tuyg'usini tarbiyalash, ularni ma'naviy-ma'rifiy jihatdan yuksaltirish, hayotiy muammolarni badiiy obrazlar orqali yoritishdan iborat [4].

Irratsional tafakkur tushunchasini umumta'lim maktablari adabiyot darslariga joriy qilish bir necha usulda amalga oshirilishi mumkin. Bu nafaqat adabiyot fanini yanada qiziqarli va chuqurroq tushunishga yordam beradi, balki o'quvchilarda tafakkur va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Irratsional tafakkurni o'quvchilarda rivojlantirish uchun ijodiy yozish mashqlari o'tkazish mumkin. Masalan, Irratsional hikoya yozish. O'quvchilarga mantiqiy ketma-ketlikdan chetga chiqqan, tasavvur va intuitiv tasvirlarga asoslangan hikoya yozishni taklif qilish. Bu ularni o'z fikrlash tarzlarini sinab ko'rishga va ijodiy ravishda rivojlanishga undaydi. Yoki fantastik va tasavvurlarni rivojlantirish. O'quvchilarni hayotiy vaziyatlardan farqli o'laroq, fantastik yoki noaniq dunyolarni tasavvur qilishga chaqirish. Masalan, ular qanday qilib tasavvurdagi dunyoda yashayotganini, o'zining sezgilariga tayanib qarorlar qabul qilayotganini yozishlari mumkin.

Ma'lumki, inson tafakkuri yordamida ko'zi bilan ko'rganlaridan ko'proq narsalarni bilib oladi. Faqat ko'rgazmaga tayangan ta'limda esa o'quvchidan qancha ko'rgan bo'lsa shuncha bilish talab qilinadi. Bu hol o'quvchining bilimini chegaralab, toraytirib qo'yadi. Ta'limni yengillatish tarbiyaviy tamoyillarga hamisha ham to'g'ri kelavermasligi o'z isbotini topib bormoqda. Ta'lim-tarbiya jarayonini haddan ortiq yengillatish katta bolaga ovqatni chaynab berishga o'xshaydi. Holbuki, bolaning to'g'ri o'sishi uchun uning o'zini ovqat yeyishga o'rgatish muhimroq. Ta'lim tizimida ham u yoki bu bilimlarni o'quvchi miyasiga "quyib" qo'ygandan ko'ra uni mustaqil fikrlab, mulohaza yuritib, mehnat qilib o'zlashtirishiga yo'naltirish maqsadga muvofiqdir. Ijtimoiy muhit tufayli bola umrining har bir kunida uning fe'lida tabiatan mavjud bo'lgan sifatlarga hamohang yangi axloqiy sifatlarni paydo bo'ladi. Bugungi ta'lim-tarbiya jarayonida ham qiyin va chigal masalani hal etishda o'quvchini o'z imkoniyatlaridan foydalanishga intilish foydalidir. Agar shakllanayotgan shaxsda biror fazilatni tarbiyalash lozim deb topilsa, unga shu fazilat bilan bog'liq nasihatlarini o'qimay, avval o'sha ma'naviy sifatning

mohiyati va zarurati haqida ma'lumotlar to'plashni talab qilish, so'ng uning bu yoidagi harakatiga yo'nalish berish o'rinli bo'ladi. Ana shunda shakllantirilishi istalgan fazilat bolaning o'zi tomonidan mehnat-mashaqqat bilan o'zlashtirilib, xotirasiga emas, tabiatiga o'rnashib qoladi. O'qituvchi tomonidan darslikdagi asarlarni(masalan,yuqorida keltirilgan "Chol va dengiz"asari misolida) to'g'ri idrok etishga yo'naltirilgan o'quvchi mustaqil ishlashga, uqib o'qishga, o'zgalarning fikrlarini ilg'ashga, o'zi va boshqalarning tuyg'ular olamini kuzatishga va tuyishga o'rgana boradi. Olamni, Odamni va o'zligini kashf qiladi. O'z ichki "men"ning shakllanishida o'zi bevosita ishtirok etadi. Darsliklar bunday pedagogik vazifalarning bajarilishida eng katta ko'makchi sanaladi. Darsliklarda o'rganish uchun taqdim etilgan o'quv materiallarining ko'pchiligi jo'n, hayotiy haqiqatdan uzoq. Bir qismi esa quruq nasihatbozlikka qurilgan. Ular mavzudan kelib chiqib, mualliflar tomonidan shunchaki "to'qib" tashlanganday. Asarlar matni yuzasidan tuzilgan: "Nima uchun ona yer deymiz? Javobni matndan topib o'qing va o'qiganingizni yod oling", "Navoiyning istagi ifodalangan misralami o'qing", "Yakshanba kuni qanday voqea yuz berdi?", "Ota-ona o'z farzandiga nisbatan qanday iborani ishlatadi?" kabi savol-topshiriqlar bolaning matn mazmunini takrorlashiga xizmat qiladi, xolos. Matn yuzasidan tuzilgan mantiqli, o'ylantiradigan savollarga sinfdagi o'quvchilarning barchasi javob berishi shart emas. Muhimi, savol bilan ularni bezovta qilish. Agar o'qituvchi kichik o'quvchilarni matn ustida uzluksiz ravishda shunday ishlataversa, bolalar bunga o'rganib boradilar va ularda istalgan ko'nikma hosil bo'ladi. Natijada bola fikr kishisi bo'lib yetishadi.

Xulosa qilib aytganda, irratsional tafakkur badiiy adabiyotda ham tarqalgan tushuncha bo'lib, ko'plab yirik asarlarda insonning ichki dunyosini, mantiqdan tashqaridagi qarorlarini va hissiyotlarini ifodalashda ishlatiladi. Bu tushuncha, psixologiya, ekzistensializm, absurdizm va psixoanaliz kabi yo'nalishlarda muhim o'rin tutadi. Ilmiy ishlar esa badiiy asarlarda irratsional tafakkurni tahlil qilishda yangi metodlar va yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam bermoqda. Bu tahlillar orqali adabiyotda irratsional fikrlar va xatti-harakatlarning chuqurroq mazmunini anglashga harakat qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Yoshlar bilan ishlashni yanada takomillashtirishga doir" qarori. 2017-yil 5-iyul.
2. Jean-Paul Sartre .“Existentialism is a Humanism”. Paris. 1946.
3. Hegel G.W.F. “The Phenomenology of Spirit”. Germany. 1807.
4. Husanboyeva Q., Niyozimbetova R. Adabiyot o'qitish metodikasi. Toshkent: "Ma'naviyat". 2018. 37-b.
5. Mirzayeva Z., Jalilov K. Adabiyot. Darslik. Toshkent: 2022. 42 –b.

UO'K: 37.091.3:37.015.3

BO'LAJAK TARBIYA FANI O'QITUVCHILARINI KASBIY-METODIK TAYYORLASH ZARURIYATI

<https://zenodo.org/records/15336719>

Yoqubaliyeva Dilafro'z Payzidin qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish va kasbiy rivojlantirishning ilmiy-pedagogik muammolari tadqiq qilingan. Unda bo'lajak "Tarbiya" fani o'qituvchilarini kasbiy va metodik rivojlantirish tamoyillari, nazariy va pedagogik jihatlari ilmiy asoslangan. Bo'lajak "Tarbiya" fani o'qituvchilarini metodik tayyorlash haqida va o'quvchilarga tarbiya fanini turli metodikalar orqali tushuntirish yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *metodik tayyorgarlik, komponentlar, kasbiy rivojlantirish, qobiliyat, individual qobiliyat, tarbiya, fikrini ilgari surish, kompetentsiya.*

